

SA ISANG PIRASONG YESO

Ni: Emerita C. Cabrera, Ph.D

(Kwento sa pagitan ng isang guro at kaklase noon)

Sa isang Pribadong Pamantasan Pangkolehiyo...

Araw ng Sabado, mag aalas nueve ng umaga sa silid-aralan...

Hoy! Tahimik ..! paparating na si Ma'am...sigaw ng isang payat na kayumanggi babae." Taga saan kayo...? Hoy.halika tabi tayo"...sambit ng isa pang estudyante.

Unang araw ng klase sa kursong Master of Arts in Teaching Filipino ay kagya't kong nakalimutan ang pag tse-tsek ng atendans sa klase kong ito, lihim akong nakatingin sa kung sinu-sino ang maiingay na iyon? Inumpisahan ko ang roll call...habang tinatawag ko ang kani-kanilang pangalan ay...

Nabanggit ko ang pangalang Maribel (hindi tunay na pangalan)...nabigla, nanginginig ako sa aking nabanggit para yatang kapangalan niya ang minsay naging kaklase ko sa elementarya na sa di sinasadyang pangyayari ang kasambunot o kaaway sa loob nga isang araw.

Sumagi sa isipan ko....

Ang alaala ng kamusmusan na minsay nagsigawan, sigaw ni Maribel na tanaw sa kanyang dambuhalang bibig ang kumukutitap na pilak na nakaharang sa kanyang matutulis na ngipin. Humantong sa matinding sabunutan, mata sa mata, ngipin sa ngipin at nang makahulagpos ay nabatid kong nasa tanggapan ng Punong-guro na pala kaming dalawa na napapaligiran ng mga kaklaseng mga miyembro ng Marites Gang.

Sa klasrum, patuloy ang pag tse-tsek ko ng Atendans...

" Siya nga si Maribel" bulong ko sa sarili. Kaklase ko siya sa elementarya sa ikaapat na baitang hinding-hindi ko siya makakalimutan dahil sa tuwing siya'y ngingiti ay mistulang alambreng pilak na kumikislap-kislap na sa buong gilagid ng kanyang ngipi'y mahigpit na nakagapos ito raw ay Brace kung tawagin sa salitang englis.

" Siya nga si Maribel!" bulong ko na naman sa sarili. Tandang tanda ko pa ang mga alambreng pilak sa kanyang mga ngipin. " Hanggang ngayon naka brace pa rin siya?...biglang tanong ko sa sarili. Estudyante ko siya ngayon? Hindi ako makakapaniwala,

ako'y natulala, nagugulumihan ang dating kaklase na mata pobre ay ngayo'y aking estudyante?... Nasa ikaapat na baitang kami noon...sampung taong gulang. Tandang-tanda ko pa...

(Kriiiinnnnngggg...!.Kriiiinnnnngggg...!Oras ng reses) Nag-uunahan sa paglabas ang mga kaklase ko, ang iba'y nagtutuksuhan at nagtatawanan na di mawari ang kasiyahan ng aking mga kamag-aral na kawangis ng mumunting Anghel sa kalangitan...nagtutulakan sa pinipilahan tinapay na kung tawagin ay nutri ban halos lahat ay nais na makakahabol sa maiinit at masasarap na pang-miryendang pandesal , mura lang kasi ang pandesal noon, isang piraso nito'y tiyaklolo na ang tiyan mo lalo na kungsasamahan ito ng matigas at manamis-namis na karaniway tinatawag na ice candy.

Habang patuloy ang kasiyahan sa oras ng resis...labas pasok ang mga mag-aaral bawat isaymay kanya- kanyang layunin sa oras na iyon maliban sa akin natila di- maipinta ang mukha sa kalungkutan,parang pasan ko ang daigdig sa panahong iyon, nasa loob ng silid aralan lamang ako noon ayokong makihalubilo sa aking mga kamag-aral... nahihiya, natatakot dahil nga sa ako'y may iniindang sugat na kung tawagin ay Skin disease o kaya'y Nuka sa Bisaya o Sugat-balat sa tagalog.Matagal ko na ring dala-dala ang NUKA sa kaliwang binti ko, minsay sinusundan-sundan pa nga ito ng Langaw o anumang insektong na kung makagat man ay lalong humapdi. Ginagamot ding minsan ng aking lna subalit hindi sapat ang gamot gawa ng napakamahal nito para sa amin noong araw.

Patuloy ang pagmamasid ko sa bawat kilos at galaw ng aking mga kamag-aral...hindi ko maiiwasang pagmasdan sila...may nakasuot ng mamahaling hikaw ,bagong damit, bagong sapatos . Alam kong hanggang tingin at pangarap na lamang ako sa mga panahong iyon. Paano'y anim kaming magkakapatid na pawang nag-aaral pa lamang, at ang tanging ikinabubuhay ay ang pagtitinda lamang ng samu'tsaring prutas ng aking ina, mabuti nalang at isang karpintero ang aking Ama.

Nasa ikaapat na baitang ako noon ay nakagisnan ko nang tumulong sa pagtitinda ng iba'tibang klase ng prutas kasama ang aking Ina dahil sa tumutulong ako may baon na akong pera.

Subalit kakaiba ang araw na ito...Dahil sa may baon ako kung kaya't lumabas ako at nakisabay sa resis...Nang biglang ...

" Hoy! Emerita...ngayon lang naming nakikita na naki resis ka ahhh.." sigaw ng batang babaeng hindi ko masyadong kilala. " Hoy! Maribel, si Emerita lumabas sa hawla" " hahahahaha!,hahahah" malakas na halakhak nila Maribel at iba pang mag-aaral na naulinigan kong aking mga kaklase.

....Hoy! Emerita..wag ka nga sumandal riyan! Sigaw ni Maribel, ang baho-baho naman nito, anong nangyari sa binti mo Emerita? Bakit parang laging sumusunod sa ang mga kulisap o langaw yata yan? Waaaahh! Oo nga! Mga langaw! Yaaak! Kadiri!

Hinding-hindi ko makakalimutan ang pambubuli ni Maribel sa akin noong panahong iyon, parang nalugmok ang buo kong katawan, parang maingay masyado ang paligid...kaya't maya-maya pa'y sinunggaban ko si Maribel..

" Walang hiya kaaaa, sabay sabunot ng kanyang mahahabang buhok....matagal na akong nagtimi sa mga pinaggagawa niyo sa akin...ahhhhhhh! Hindi ko binitawan ang paghawak sa kanyang buhok ..hanggang nakahadusay siya sa putik, at dinig na dinig ko ang hiyawan ng mga kapwa ko mag-aaral..! Cge..Cge! Emerita...bagay lang sa kanya yan...Malditang Maribel nay an!" sigaw ng di ko naman kilalang mga mag-aaral.

Natahimik at natigil ang bangayan dahil dumating si Gng. Cortez (hindi nya tunay na pangalan), Si Gng. Elvira Cortez ay aming Tagapayo o adviser sa ikaapat na baitang. Tahan na kayoooo, tahan naaa! Pagsusumamo ni Gng. Cortez.

NATAPOS na rin ang pag tse-tsek ko ng atendans....

Unang araw ng klase , araw ng Sabado...

Ang unang panuto na inilahad ko bilang guro nila sa araw na yon ay...

"Unang araw ng klase ngayon, kaya't tumayo at ipakilala ang sarili, mangyari ay kumuha ng yeso at isulat ang buong pangalan sa pisara..."

Sa isang pirasong yeso ay naisulat ang buong pangalan na...

MARIBEL GOMEZ – Nagtapos ng Elementary sa San Pedro Elementary School.(lumaki ang aking mga mata nang Mabasa ko ang pangalan ng paaralan na kung saan doon ako nawasak, binuli, nilalait...siya nga! Siya talaga si Maribel...bulong ko sa sarili...

At nagtapos ng sekundarya sa...patuloy ang pagsusulat ni Maribel...

Nanginginig ako, at di makakapaniwala na ang dating kong kamag-aral na umalispusta ng aking kamusmusan , nanlait, yumurak sa aking katauhan ay naging estudyante ko na sa oras na ito....

Bago matapos ang klase ay binigyan ko sila ng mga gawain para sa susunod na Sabado (tuwing sabado lamang ang klase ng kursong Masteral sa pribadong paaralan na iyon) Sinisigurado kong malawak at mahirap hanapin ang ibinigay kong gawain sa kanya...Sa isip ko..ngayon na ako makakapaghinganti sa iyo walang hiya kang Maribel ka! Hahaha! Palihim na sarkastikong tawa ang naibulalas ko !

Ikalawang araw ng Sabado...

Medyo malungkot ang loob ng klasrum...tahimik kong pinagmamasdan si Maribel...

Matapos kong nai-tsek ang atendans..nagbalik-aral..nagtatalakay...

"Sa umagang ito ay tatawagin ko ang unang Taga-ulat at siya na ang bahala sa pagtatalakay nito sa loob ng isang oras at kalahati...

Narito si Bb. Maribel Gomez!

Matamlay siyang tumayo, nakikita ko sa kanyang mga mata ang isang pagmamakaawa, at ramdam na ramdam ko ang kanyang lihim na hiya...siguro ay nakikilala na niya ako, bulong ko sa sarili.

Kumuha siya ng isang pirasong yeso....dahan-dahan na naisusulat ang salitang...

" PATAWAD...hindi ko sinasadyang saktan ka noon, ang layo na pala ng narating mo. PATAWAD sa iyo dati kong kamag-aral na ngayon ay di inaasahang guro ko sa pagtupad ng isa pang kursong Masteral...

Ma'am Emerita...PATAWAD PO!

Emosyonal ang mga oras na iyon...isang saglit pa ay lumapit siya sa akin at napapansin ang mapupungay niyang mata...Niyakap niya ako ng mahigpit sabay ngiti sa aking mga labi...Niyakap ko rin siya...napansin kong may tumulong luha sa kanyang mga mata, at dahan-dahan kong pinunasan gamit ang aking mga daliri, at unti-unting huminahon kaming dalawa...

Sa Isang Pirasong Yeso...ay naipaabot ang makapangyarihang salitang PATAWAD na siyang hihilom sa mga sugat na dati ay makiro at mahapdi, subalit ako'y tao lamang na nadadarang at natutukso sa mga kaibigan na kung maari ay hindi na patatawarin pa...Ngunit sadyang may taong may puso at marunong magpatawad.

At sa isang Pirasong Yeso at naisulat niya ang salitang PATAWAD na lilimot sa mga sugat noon na ang ibinubulong ay kalimutan ang mapapait na kahapon, harapin ang ngayon at salubungin ang sikat ng araw na may hiwatig na saya at pag-asa tungo pa roon sa tadhanang nakalaan para sa aming dalawa. Ako si Dr. Emerita C. Cabrera at ito ang aking kwento.

Wakas...

DOI 10.5281/zenodo.20551465

*Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services*